

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 530 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024-yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakhimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

CONTENTS	Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies 210 <i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish..... 213 <i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>
MUNDARIJA	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni..... 216 <i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari..... 219 <i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>
MUNDARIJA	Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish..... 223 <i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi 228 <i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>
MUNDARIJA	Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari 232 <i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish..... 237 <i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>
MUNDARIJA	Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni 241 <i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>
СОДЕРЖАНИЕ	O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari..... 248 <i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>
MUNDARIJA	Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools 251 <i>Turakhanov Oybek Davlatalieвич</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati 257 <i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>
MUNDARIJA	Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari..... 260 <i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari 263 <i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>
MUNDARIJA	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish 266 <i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish..... 270 <i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>
MUNDARIJA	Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка)..... 275 <i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования 278 <i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>
MUNDARIJA	5–7-sinflar ingliz tili darsliklaridagi muloqot matnlarining tahlili..... 281 <i>Abdumurodova Dilnoza Azimjon qizi</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining intellektual ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning mazmuni..... 284 <i>Abduraxmonova Noila Nasim qizi</i>
MUNDARIJA	Boshlang'ich ta'lim yo'nalishida tabiiy fanlar nazariyasi va metodikasi fani rivojlanish tarixi 289 <i>Abduraxmonov Zaribjon Mansurovich, Umaraliyeva Baxtilaxon Raxmonali qizi, G'ofurova Zarnigorxon Shuxratovna</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning nazariy asoslari 293 <i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>
MUNDARIJA	Methodology for Increasing the Efficiency of Training 10–12-Year-Old Tennis Players 297 <i>Akhmedova N. I.</i>
СОДЕРЖАНИЕ	Musiqqa ta'limi yo'nalishi talabalarida ingliz tili fani doirasida kasbiy-muloqotni rivojlantirish tamoyillari 301 <i>Ashurova Zulayxo Erkinovna</i>

Pedagogik oliy ta'limda "tasviriy faoliyatga o'rgatish metodikasi" modulini o'qitishning pedagogik va metodik xususiyatlari.....	306
Boliyeva Lola Shukurovna	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	309
Rahmon Ernazarov	
Maktabgacha ta'limda kompyuter texnologiyalari orqali bolalarning intellektual rivojlanishini ta'minlash	313
G'ulomova Muxlisa Ulug'bek qizi	
Maktabgacha ta'lim muassasasida huquqiy tarbiyani amalga oshirish yo'llari.....	317
Karimova Umida Sharopovna	
Raqamli ta'lim muhitini shakllantirish asosi sifatida kichik maktab o'quvchilariga informatika va axborot texnologiyalarini o'qitishning o'quv-uslubiy ta'minoti.....	322
Mamajanov Raxmatilla Yakubjanovich, Aliyev Mahmud Muso o'g'li	
Использование личностно-ориентированных образовательных технологий в дошкольном образовании	327
Мирзатова Гулшода Худойбердиевна	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish mohiyati.....	332
Najmiddinova Saodat Abduvohid qizi	
Ta'lim jarayonida mozaika texnologiyasi asosida bo'lajak o'qituvchilarning intellektual kompetentligini rivojlantirish.....	335
O'rinov Rustambek Yoqubjonovich	
Oilaviy munosabatlarga ijtimoiy-psixologik ta'sirlar va ularning ahamiyati	340
Otanazarova Muhayyo Uktamova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bolalarning harakat faoliyatini maqsadli rivojlantirish texnologiyasi	344
Radjapova Gulbahor Mamatraimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda refleksiv ko'nikmalarini shakllantirish metodik muammo sifatida... ..	348
Raxmonova Iroda Samijonovna	
Voleybol sport seksiya mashg'ulotlarini tashkil etishda ishlab chiqilgan ilmiy-metodik dastur va anketa so'rovi natijalari tahlili	352
Sulaymonov Jahongir Solijonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy va nutqiy kompetensiyalarni rivojlantirishda interfaol va kollaborativ metodlar qo'llanilishi	361
Temirova Iqbol Sadriddinovna	
Zamonaviy gumanitar bilimlarda "axborot kompetentligi" tushunchasining tarixiy-mantiqiy tahlili.....	365
Xoshimova Xulkaroy Xoshimjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish metodikasini takomillashtirish.....	369
Yuldoshova Mehriniso Ochilidievna	
Gumanitar fanlarda milliy folklordan foydalanishning ahamiyati.....	372
Abduxakimova Maxfuza Abduraxmonova	
Методика усовершенствования коммуникативной толерантности детей в процессе изучения русского языка и литературы в начальных классах.....	376
Тошматова Мукаррам Джумановна, Дадаева Фируза Акрамовна	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	380
Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи	
Формирование коммуникативных умений учащихся младших классов средствами филологических наук.....	383
Хожиева Малика Хусниддиновна	
The Formation of Syntactic Paradigmatics.....	388
Turdiyeva Nilufar Anvarovna	
Oliy ta'limda zoologiya fanini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	391
Xonnazarova Mamlakat To'liqinovna	
O'zbek kurashchilarining kurash usullari va taktik harakatlarini o'zlashtirish darajalari.....	395
Qon'irbaev Dastan	

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida atrof olamga nisbatan mas'uliyatlikni takomillashtirish mexanizmi	399
<i>Abdulahkimova Fotima Turduqil qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik-psixologik qonuniyatlari	403
<i>Abdusattorova Umida Abdusamat qizi</i>	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonini tashkil etish yo'nalishlari	406
<i>Ametova Guljamila Elbrusovna</i>	
Fanlararo aloqadorlik asosida tayanch kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari...	410
<i>Babayeva M. A.</i>	
Rahbarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishni boshqarish chora-tadbirlari.....	413
<i>Bagmatov Davlatjon</i>	
Rivojlanayotgan davlatlarda ota-ona va farzand munosabatlari.....	418
<i>Bobojonova Nazira Merganboy qizi</i>	
Huquqiy fanlarni innovatsion o'qitish usullarining afzalliklari	422
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Ona tili o'qituvchilarining nutqi bilan bog'liq muammolar va unga doir yechimlar	426
<i>G'. Do'stmurodov</i>	
Barqaror rivojlanish kontekstida maktabgacha ta'lim: bolalarda ekologik ongni shakllantirish.....	430
<i>Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna</i>	
Duduqlanishni bartaraf etishda kompleks yondashuv	433
<i>Ibroximova O'g'iloy Inomjon qizi</i>	
Transformatsiya-lashayotgan jamiyatda yoshlarning shaxsiy resurslari va psixologik barqarorligi	437
<i>Irisbayeva Qunduzxon</i>	
Talabalarda kasbiy kreativlik ko'nikmalarini shakllantirish samaradorligi va uning natijalari	440
<i>Ismanova Ma'mura Abdumo'minovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi serebral falajli bolalarda nutq va motorikani rivojlantirish	444
<i>Isodullayeva Iqboloy Sodiqjonovna</i>	
Talabalarining intellektual-kognitiv salohiyatini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik jihatlari ..	447
<i>J. Otepbergenov</i>	
Yashil suvo'tlar (Chlorophyta) bo'limini o'qitish metodikasi	451
<i>M. N. Xayitova</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda empatik kompetensiyalarni rivojlantirish: zamonaviy yondashuvlar va amaliy strategiyalar	457
<i>Mambetkarimova Indira Polatbaevna</i>	
An Analysis of the Present-Day use of English Folklore in Education.....	460
<i>Maxsudaliyeva Ranokhon Bakhodir qizi</i>	
Yoshlarda kasbiy motivatsiyani shakllantirishning psixologik xususiyatlari	463
<i>Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna</i>	
Kasbiy kompetensiya tushunchasi va uning mohiyati	466
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Boshlang'ich sinfda matematika o'qitishni tashkil qilish shakllari	471
<i>Norquvatova Diyora Davron qizi</i>	
Zamonaviy ta'limda inklyuziv yondashuvlar: o'qituvchilarning kasbiy tayanchlarini takomillashtirish.....	475
<i>Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi</i>	
Jadidlar ta'lim orqali jamiyatni o'zgartirishga intilganlari, ularning maqsadlari va erishilgan natijalar.....	479
<i>Omonov Asliddin Sunnatovich</i>	
O'zbek tilida rang bildiruvchi leksik birliklarning tarixiy-etimologik tahlili.....	481
<i>Rahmon Ernazarov</i>	
Boshlang'ich ta'lim – inson kamolotining ilk poydevori!.....	485
<i>Ravshanova Ra'no Raup qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini shakllantirishda zamonaviy raqamli texnologiyalardan foydalanish	489
<i>Saidova Dilnoza Baxtiyor qizi</i>	
Mental arifmetika orqali bolalar intellektini rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	493
<i>Saydaliyeva Umidabonu Sharifjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf ona tili darslarining samaradorligini oshirish muammosi	496
<i>Sharipova Sevara Erkin qizi</i>	
CEFR doirasida arab tilida yozma nutq kompetensiyasini baholash mezonlari va amaliy usullar	499
<i>Sindarova Malika Aziz qizi</i>	

VARK ta'lim modelining pedagogik oqibatlari	503
<i>Temirova Mushtariybonu</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini rivojlantirish	507
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi, Nishonova Durdoni Olimjon qizi</i>	
Teaching on Empty: Burnout Challenges in Elt Classrooms	511
<i>Usmanova Nilufar Xasan qizi</i>	
Ona tili ta'limini tashkil etish jarayonining ilmiy-nazariy tendensiyalari	514
<i>Uzoqova Maftuna Abdirazzoqovna</i>	
Критическое мышление в контексте эмоционального интеллекта	518
<i>Нажмудинова Мадина Халимовна</i>	
Реформа образовательной системы для повышения качества и доступности образования, как одна из целей устойчивого развития	521
<i>Аскарва Ф. А.</i>	

ZAMONAVIY TA'LIMDA INKLYUZIV YONDASHUVLAR: O'QITUVCHILARNING KASBIY TAYANCHLARINI TAKOMILLASHTIRISH

UDK361.1(075)

Olimova Nodirabegim Ibrohimjon qizi

Farg'ona davlat universiteti

Pedagogika- psixologiya va san'atshunoslik fakulteti

Maktabgacha ta'lim kafedrası o'qituvchisi

ORCID ID: <https://orcid.org/0009-0007-4788-4842>

Annotatsiya: Mazkur maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va ularni tayyorlash tizimini takomillashtirish masalalari yoritilgan. Inklyuziv ta'lim tamoyillari, o'qituvchilarning zarur kompetensiyalari, pedagogik texnologiyalar va innovatsion yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, kasbiy rivojlanish, pedagogik tizim, maxsus ehtiyojli bolalar, o'qituvchi tayyorlash.

Abstract: This article addresses the issues of professional development of future teachers and the improvement of the teacher training system within the framework of inclusive education. The principles of inclusive education, essential teacher competencies, pedagogical technologies, and innovative approaches are analyzed. Based on the research results, recommendations are provided to support the professional development of future educators.

Key words: inclusive education, professional development, pedagogical system, children with special needs, teacher training.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы профессионального развития будущих учителей и совершенствования системы их подготовки в условиях инклюзивного образования. Анализируются принципы инклюзивного образования, необходимые компетенции педагогов, педагогические технологии и инновационные подходы. По результатам исследования даны рекомендации по поддержке профессионального развития будущих педагогов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, профессиональное развитие, педагогическая система, дети с особыми потребностями, подготовка учителей.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2022-yil Oliy Majlisda qilgan Murojaatnomasida: "...Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, jumladan, ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan. Ta'lim sifatini oshirishda fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasidan asosiy omil sifatida foydalanishga e'tibor kuchaymoqda", – deya ta'kidlagan.

Bugungi kunda ta'lim tizimida inklyuziv yondashuvning rivojlanishi jamiyatning barcha qatlamlari uchun teng imkoniyatlarni ta'minlashga qaratilgan. Inklyuziv ta'lim tizimi maxsus ehtiyojli bolalarning umumiy ta'lim maktablarida ta'lim olishiga sharoit yaratadi. Ushbu jarayonda o'qituvchilarning tayyorgarligi va kasbiy rivojlanishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu maqolada bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv ta'lim sharoitida kasbiy rivojlanishi va ularni tayyorlashning pedagogik tizimini takomillashtirish masalalari yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sh.M. Xolmurodov – "Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot" nomli risolada Muallif inklyuziv ta'limning nazariy asoslari va O'zbekistondagi amaliyotini yoritadi. Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv muhitda faoliyat ko'rsatishga tayyorlashda metodik va kasbiy kompetensiyalar tizimi haqida tavsiyalar beradi.

S.A. Davronov – “Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda inklyuziv ta'limning roli” (Pedagogika va psixologiya jurnali, 2020) nomli maqolada bo'lajak o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga munosabati va ularda zarur kasbiy kompetensiyalarni shakllantirishning uslubiy asoslari tahlil qilinadi.

Maqolada amaliy misollar orqali o'qituvchilarni rehabilitatsiya, differensial ta'lim va kommunikativ metodlarga asoslangan tayyorgarligi muhim omil sifatida ko'rsatilgan. Davronov metodik ko'nikmalar, ruhiy tayyorgarlik va kasbiy iqlimni birgalikda shakllantirishni ta'lim sifatini oshirish uchun zarur deb hisoblaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

1. Inklyuziv ta'lim va uning pedagogik asoslari

Inklyuziv ta'lim – bu har qanday bola, jumladan, nogironligi bor va maxsus ehtiyojga ega o'quvchilar ham umumiy ta'lim muassasalarida bilim olishini ta'minlovchi ta'lim shaklidir. Uning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- Barchaga teng ta'lim imkoniyatlari yaratish
- Individuallashtirilgan o'qitish yondashuvlari
- Psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash tizimi
- Multidisciplinar hamkorlik (o'qituvchi, defektolog, psixolog, ota-onalar)

Shu sababli, inklyuziv ta'limda ishlaydigan pedagoglar nafaqat fan bo'yicha bilimga, balki psixologik-pedagogik kompetensiyalarga ham ega bo'lishlari lozim.

2. Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi

Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash jarayoni quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

- Nazariy bilimlarni shakllantirish – maxsus pedagogika va defektologiya bo'yicha asosiy tushunchalar.
- Amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish – maxsus ehtiyojli bolalar bilan ishlash bo'yicha amaliy mashg'ulotlar.
- Pedagogik texnologiyalardan foydalanish – interfaol usullar, differensial ta'lim va individual yondashuvlarni o'zlashtirish.
- Refleksiya va o'zini rivojlantirish – pedagogning o'z kasbiy faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish qobiliyatini rivojlantirish.

3. Inklyuziv ta'limda ishlash uchun zarur kompetensiyalar:

- Maxsus pedagogika va psixologiya bo'yicha bilimga ega bo'lish.
- Didaktik va metodik yondashuvlarni qo'llay bilish.
- Empatiya va kommunikativ ko'nikmalarga ega bo'lish.
- Innovatsion texnologiyalardan foydalana olish.

4. Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim sharoitida kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish

Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash tizimini rivojlantirish uchun quyidagi chora-tadbirlar taklif etiladi:

- Pedagogik ta'lim dasturlarini takomillashtirish – oliy ta'lim muassasalarida inklyuziv ta'lim bo'yicha maxsus kurslar joriy etish.
- Amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish – talabalar uchun maxsus ta'lim muassasalarida amaliyot o'tash imkoniyatini oshirish.
- Innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish – elektron darsliklar, interfaol metodlar va AKT texnologiyalaridan foydalanish.
- Malaka oshirish kurslari va treninglar tashkil etish – amaliy seminarlar va vebinarlar orqali o'qituvchilarning malakasini oshirish.
- Multidisciplinar yondashuvni kuchaytirish – defektolog, logoped, psixolog va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikni rivojlantirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni tatbiq qilishning milliy modelini ishlab chiqish maqsadida olib borilgan ishlar doirasida "Ijtimoiy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash fondi" va Xalq ta'limi vazirligi bilan hamkorlikdagi loyihalar amalga oshirildi. Inklyuziv ta'limni joriy etishda Davlat, nodavlat va xalqaro tashkilotlar, jumladan, UNESCO, UNICEF, Osiyo taraqqiyot banki, USAID va boshqa tashkilotlar bilan hamkorlik qilindi. Mazkur loyiha bo'yicha grant Yaponiyaning qashshoqlikni bartaraf etish fondi tomonidan taqdim etilgan bo'lib, Osiyo taraqqiyot banki tomonidan o'zlashtirilgan. Loyiha doirasidagi faoliyatlarni muvofiqlashtiruvchi asosiy organ sifatida Xalq ta'limi vazirligi belgilangan. Ushbu loyiha "2004–2009 yillarda maktab ta'limini rivojlantirish davlat umummilliy dasturi" hamda 1994-yilda UNESCO tomonidan Salamankada o'tkazilgan inklyuziv ta'lim bo'yicha xalqaro konferensiyada qabul qilingan va 2000-yilda Dakarda o'tkazilgan Ta'lim bo'yicha xalqaro forumda tasdiqlangan dasturlar asosida amalga oshirildi.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi va uning inklyuziv ta'limga moslashtirilishi

Inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar kasbiy jihatdan yuqori malakali bo'lishlari zarur. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda ularga quyidagi asosiy ko'nikmalarni o'rgatish muhimdir:

- Differensial ta'lim metodlari: Har bir o'quvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish va o'quv jarayonini individual tarzda tashkil etish.
- Emotsional intellektni rivojlantirish: O'qituvchining o'quvchilar bilan samarali muloqot qilish va ularning ehtiyojlarini tushunish qobiliyati.
- Pedagogik diagnostika: O'quvchilarni individual tarzda tahlil qilish va ularning rivojlanish darajasini aniqlash metodlarini o'zlashtirish.
- Inklyuziv ta'lim texnologiyalarini qo'llash: O'qituvchilarni texnologiyalardan foydalanishga o'rgatish va ular yordamida ta'lim jarayonini barcha o'quvchilar uchun qulay va samarali qilish.

Pedagogik tizimni rivojlantirish metodikasi

Pedagogik tizimni rivojlantirishda bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'limga tayyorlash uchun bir qator metodik yondashuvlar qo'llaniladi. Ushbu metodik yondashuvlar quyidagilardan iborat:

- Teoretik va amaliy mashg'ulotlar: O'qituvchilarni inklyuziv ta'lim tamoyillari, differensial metodlar va pedagogik texnologiyalar bilan tanishtirish hamda ularni amaliyotda qo'llash imkoniyatini yaratish.
- Pedagogik treninglar va seminarlar: O'qituvchilarni kasbiy rivojlantirish maqsadida doimiy ravishda treninglar tashkil etish, inklyuziv ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo'lgan metodlarni o'rgatish.
- Pedagogik ko'nikmalarni baholash: Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy malakalarini baholash va ularning inklyuziv ta'lim sharoitidagi samaradorligini aniqlash maqsadida doimiy monitoring va tahlillarni amalga oshirish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Inklyuziv ta'lim faoliyatining dastlabki bosqichlarida bo'lajak o'qituvchilarning imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlashga tayyor emasligi (kasbiy, psixologik va uslubiy) muammosi, shuningdek, inklyuziv muhitda ishlash uchun professional kompetensiyalarining yetishmasligi, psixologik to'siqlarning mavjudligi hamda ularning kasbiy mahoratlari yetarli darajada shakllanmaganligiga e'tibor qaratish zarur.

Bunday ta'limni tashkil etishda asosiy psixologik "to'siq" – bu ta'lim jarayonining boshqa ishtirokchilari uchun inklyuziyaga zarar yetkazib qo'yish qo'rquvi, salbiy munosabat va noto'g'ri qarashlar, kasbiy noaniqlik, o'zgarishni istamaslik, "maxsus" bolalar bilan ishlashga psixologik tayyor emaslikdan iborat.

Bu holat nafaqat ta'limning psixologik, balki uslubiy jihatdan ta'minlovchi, eng muhimi, inklyuziv tamoyillarni amalga oshiruvchi ta'lim muassasalari rahbariyati oldiga ham jiddiy vazifalarni qo'ymoqda.

Bo'lajak kasbiy faoliyatlarida o'qituvchilarga imkoniyati cheklangan bolalarning ta'limini individuallashtirishga yondashuvni tushunish va amalga oshirishda tuzatish pedagogikasi, maxsus va pedagogik psixologiya sohasidagi mutaxassislarning ixtisoslashtirilgan kompleks yordami zarur bo'ladi.

Biroq umumiy maktablarda dars beruvchi bo'lajak o'qituvchilar o'rganishi kerak bo'lgan eng muhim masala – turli xil o'rganish qobiliyatiga ega bo'lgan bolalar bilan ishlash va ularning har biriga pedagogik yondashuvda mazkur individuallik xilma-xilligiga e'tibor qaratishlaridan iborat.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi zamonaviy ta'lim tizimi uchun muhim ahamiyatga ega. Ularni inklyuziv muhitga tayyorlash uchun oliy ta'lim dasturlarini takomillashtirish, innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish va amaliy mashg'ulotlarni kengaytirish zarur.

Shuningdek, pedagoglarning doimiy kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun malaka oshirish kurslari va seminarlar tashkil etish muhim hisoblanadi. Inklyuziv ta'lim sharoitida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash va ularning kasbiy rivojlanishini amalga oshirishda pedagogik tizimning ahamiyati katta.

Pedagogik tizimni rivojlantirish metodikasi o'qituvchilarning inklyuziv ta'limga moslashishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchilarga inklyuziv ta'lim tamoyillari va metodlarini o'rgatish, ular uchun zarur pedagogik ko'nikmalarni rivojlantirish ta'lim jarayonini barcha o'quvchilar uchun teng va samarali qilishga yordam beradi.

Bu jarayonning muvaffaqiyati o'qituvchilarni doimiy ravishda kasbiy rivojlantirishga va zamonaviy ta'lim texnologiyalarini qo'llashga tayyorlashga bog'liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarda ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha Milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi qarori. – Toshkent, 2022.
2. Xolmurodov Sh. M. Inklyuziv ta'lim: nazariya va amaliyot. – Toshkent: 2021.
3. Davronov S. A. Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda inklyuziv ta'limning roli. // Pedagogika va psixologiya jurnali. – 2020. – № 3. – B. 45–49.
4. UNESCO. Inclusive Education: Guidelines for Policy and Practice. – Paris: UNESCO Publishing.
5. Vygotsky L. S. The Collected Works of L. S. Vygotsky. – New York: Plenum Press, 1987.
6. Defektologiya va maxsus pedagogika bo'yicha ilmiy maqolalar to'plami. – Toshkent: 2022.
7. Синявская А.А. "Формирование готовности будущих педагогов к работе в условиях инклюзивного образования" Тольятти 2017
8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11186732>

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.